

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЗМА ПЬЕС А.ВАМПИЛОВА

Набиева Рушана Равшановна

Преподаватель русского языка и литературы
Кафедры «Истории и филологических дисциплин»
Азиатский Международный университет
Бухара, Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8341007>

Аннотация. Исследование посвящено актуальной проблеме современного литературоведения – проблеме метода и стиля писателя. На материале наиболее известных пьес сделана попытка анализа метода психологизма в драматургии А. Вампилова.

Ключевые слова: метод психологизма, драма, катарсис, конфликт, коллизия, антигерой.

FEATURES OF PSYCHOLOGISM OF A. VAMPILOV'S PLAYS

Abstract. The study is devoted to an urgent problem of modern literary criticism - the problem of the writer's method and style. Based on the material of the most famous plays, an attempt was made to analyze the method of psychologism in the dramaturgy of A. Vampilov.

Key words: psychologism method, drama, catharsis, conflict, collision, antihero.

Судьба пьес Александра Вампилова глубоко драматична и своеобразна. Как художественное открытие они были восприняты почти через два десятилетия после написания. И подобная тенденция, наблюдавшаяся относительно многих произведений, созданных в годы оттепели и ставших известными уже в 80-е годы закономерна и обусловлена изменившимися историческими условиями, новым восприятием и интерпретацией поднимаемых проблем.

В означенный период у критиков и литературоведов вампиловские пьесы вызвали ассоциации с современной прозой, которая глубоко вникала в духовный мир современного человека, аналитически исследовала социальные процессы. Так же и в драматургии А. Вампилова сочеталось точное, но не натуралистическое видение и понимание общественных истоков психологии современного человека и острота, тонкость анализа его душевных движений. Критик Л. Аннинский отмечал: «В социальной прописке этот человек неясен. По укладу он промежуточен. Он – между городом и деревней. Вампилов «город» и «деревню» не противопоставлял – он исследовал их обоюдоострую тягу, их взаимоотражение, их тяжбу... Вырос-то Вампилов не из «почвы», вырос он, между прочим, из «молодежной» литературы 60-х годов». [1, с.192]

Уточним, однако, лишь один аспект в утверждении Аннинского: не столько сам автор, или особенности его художественного метода вышли из «молодежной литературы 60-х годов», сколько новый вампиловский герой, «человек Вампилова» может быть выделен из тех исторических, жизненных и литературных истоков. Пьесы Вампилова, таким образом, если рассматривать их как единое целое, представляют собой историю среднестатистического молодого человека – ровесника автора. Герой стал узнаваем в этот период по пьесам В. Розова, стихам Е. Евтушенко, и чуть позднее – по персонажам так называемой «молодежной» прозы и драматургии Э. Радзинского.

Уже первая многоактная пьеса А.Вампилова «Прощание в июне» указывает на тот момент жизни молодого человека, когда юность уже делает первые шаги на пути духовной зрелости и возмужания, когда жизнь ставит перед необходимостью первого серьезного нравственного выбора. Эта ранняя драма автора заложила основы индивидуального стиля: вдумчивый психологизм в раскрытии характеров на фоне цепи случайностей в сюжете. Последняя особенность будет продолжена во многих последующих пьесах драматурга. Действие складывается из смешных, нелепых комических ситуаций, непредсказуемых стечений, всегда влекущих за собой серьезные, судьбоносные последствия. Искренность и честность героев не помогает изменить разрушенные связи, восстановить отношения, спасти любовь. Пьеса, по сути о том, что жизнь пишется без черновиков, что каждый шаг и каждый поступок влечет последствия и необратим. Герой дорого расплачивается за слишком позднее понимание житейской истины, сформулированной умудренным жизненным опытом персонажем: «Кто однажды крепко оступился, тот всю жизнь прихрамывает». [2, с.63]

В комедии «Старший сын» раскрывается иной этап, можно сказать, крутой поворот и иные открывшиеся возможности «истории молодого человека», вступившего в сознательную жизнь. Вполне достоверные житейские обстоятельства завязки пьесы случайным образом выстраиваются в совершенно невероятное развитие действия. Смелый, даже наглый розыгрыш отставших от электрички парней катастрофически влияет на жизнь провинциального семейства. Важно отметить, что в этой пьесе непредсказуемые события, в отличие от «Прощания в июне», в финале ведут к просветлению, даже катарсису. Самозванный сын настолько проникается теплом и простотой главы семейства, что становится по-настоящему его истинным сыном по духу, в то время, как родные дети отдаляются, стесняются чудаковатого отца. Пожилой музыкант Сарафанов, отец, в одиночку воспитывающий двоих детей, - пожалуй, самый гармоничный и привлекательный персонаж вампиловской драматургии. Герой из ряда «чудиков», несущих в литературе второй половины XX века самую «сердцевину целого» своей эпохи, убежденный, что «все люди – братья», и живущий согласно своим убеждениям. Главным достоинством пьесы, на наш взгляд, является разнообразие представленных психологических портретов. Рядом с добрым и бескорыстным Бусыгиным – его циничный приятель Сильва; на фоне раннего максималиста Васеньки еще более очевидной становится нравственная глухота курсанта-летчика Михаила Кудимова. Потому особенно значимым становится оптимистичный финал, провозглашающий победу человеческой доброты, искренности и любви.

Пьеса, принеся А.Вампилову громкий успех – «Утиная охота» - критиками и зрителями признана как самая жестокая и беспощадная. Психологизм в обрисовке характеров в ней доведен до крайности. С самого момента появления пьесы привлекла внимание критиков и зрителей именно тем, что в центре художественного исследования находится характер, суть которого обозначается в литературоведении как «антигерой». Традиционно, таких произведений в русской литературе немного, так что Вампилов здесь проявил определенную смелость, выведя центральным персонажем не пламенного борца-строителя коммунизма. Имя главного героя – Зилон – вскоре стало нарицательным, а описанные явления дали начало новому определению – «зилонщина» [5, с.246]. Сюжетная коллизия организована странно и густо; события разворачиваются в обратном порядке;

перед главным героем проходят его же, условно говоря, похороны, друзья дарят ему на день рождения траурный венок. И лишь дальнейшие воспоминания восстанавливают недавнее прошлое героя, объясняя, как он пришел к своей духовной, нравственной смерти заживо.

Стоит особо отметить, что драматизм «Утиной охоты» не в том, что автор констатирует смерть, а в том, что он показывает постепенное отмирание нравственного чувства и долга в одаренном, неглупом, вполне успешном молодом человеке. Герой принадлежит к тому много обещавшему, романтически настроенному, граждански непримиримому поколению, которое вступало в жизнь и духовно формировалось в 60-е годы. Утверждая веру в права и возможности человеческой личности, стремясь к раскованности чувств, к свободе от догматических запретов, это поколение выбирало разные пути. Одни стали внутренне свободной личностью, но сохранили уважение ко всему лучшему в человеке. Другие же, как Зилов, пришли к абсолютизации личных прихотей, эгоцентризму, «принципу удовольствия» как единственной жизненной ценности. В качестве примера полной нравственной деградации автор предлагает альтер-эго Зилова, своего рода, анти-идеал, черного двойника – это официант Дима. Он является воплощением того предела холодной, мертвенной, циничной расчетливости, которого Зилов даже к финалу пьесы еще не достиг, хоть и примирился с ним. «Утиная охота» стала предостережением, своеобразным диагнозом разрушительной для личности, опасной для общества силы – эгоцентризма и моральной безответственности.

Таким образом, пьесы А. Вампилова как «социологическая драма» не просто возродили интерес к драматургии как к самостоятельному литературному роду. Посредством глубокого и детального психологизма автор раскрывает неожиданные темы, новый тип конфликта, отражающего острые жизненные противоречия, человеческие характеры, запечатлевшие своеобразие времени.

REFERENCES

1. Аннинский Л. Шалости сфинкса // Современная драматургия. – 1983, - № 3
2. Вампилов А. Прощание в июне / А. Вампилов. Избранное. – М.: "Искусство", 1984 // Электронная библиотека "Нестор" <http://oba.wallst.ru>. Дата обращения: 02.03.2023
3. Вампилов А. Старший сын / А. Вампилов. Все книги // <https://booksonline.com.ua/index.php?author=Вампилов%20Александр>. Дата обращения: 03.03.2023
4. Вампилов А. Утиная охота / А. Вампилов. Все книги // <https://booksonline.com.ua/index.php?author=Вампилов%20Александр>. Дата обращения: 03.03.2023
5. Современная русская литература. В 2 ч. Ч. 1. Литературный процесс 50-80-х годов; под ред. А.Г. Бочарова, Г.А. Белой. – М.: Просвещение, 1987. – 256 с.